

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos

12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:

- 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
- 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales

10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1)

40 h

AC4: Seguridad en la red

4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas

0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC4

Contenidos

4. Seguridad en la red

4.1.La seguridad en Internet.

4.1.1.Nombres de usuario y contraseñas.

4.1.2.Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2.Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3.Rutinas para una navegación segura.

4.4.Malware

4.4.1.Virus

4.4.2.Gusanos

4.4.3.Troyanos

4.4.4.Adware

4.4.5.Spyware

4.5.Protección de los dispositivos

4.5.1.Antivirus.

4.5.2.Antimalware.

4.5.3.Antiespías.

4.5.4.Firewall.

4.6.Protección del dispositivo móvil.

4.7.Protección de la red de datos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

Ciberseguridad es un término compuesto por el prefijo *ciber*, que se utiliza para todo lo relacionado con la *informática e Internet*, y la palabra *seguridad*, que es sinónimo de *protección y defensa contra cualquier tipo de ataque*.

La **ciberseguridad** es el conjunto de acciones destinadas a proteger los ordenadores, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos **de ciberataques**, intentos de **robo de la información** o del **control del dispositivo**, **suplantación de identidad**, etc.

También se conoce como **seguridad de tecnología de la información** o **seguridad de la información electrónica**.

La **ciberseguridad** se aplica al contexto personal y al profesional, a los negocios y a la ciudadanía digital, a los ordenadores y a los móviles.

Su funcionamiento se basa en la *implantación de técnicas y herramientas de software y hardware que ejecutan barreras para evitar el acceso desconocido a nuestra información, y de protegernos y expulsar al enemigo en caso de vulneración*.

- La web del Instituto Nacional de Ciberseguridad (**INCIBE**) ofrece muchas herramientas online:

<https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

Ciberseguridad: categorías

- 1. Seguridad de red:** proteger una red informática de los intrusos.
- 2. Seguridad de las aplicaciones:** mantener el software y los dispositivos libres de amenazas.
- 3. Seguridad de la información:** protege la integridad y la privacidad de los datos, tanto en el almacenamiento como en el tránsito.
- 4. Seguridad operativa:** los procesos para manejar y proteger los recursos de datos, los permisos que tienen los usuarios para acceder a una red, y los procedimientos que determinan cómo y dónde pueden almacenarse o compartirse los datos.
- 5. Recuperación:** cómo responder ante a un incidente de ciberseguridad.
- 6. Capacitación del usuario final:** es el factor de ciberseguridad más importante: las personas.

Si se incumplen las buenas prácticas de seguridad, cualquier persona puede introducir un virus en un sistema que de otro modo sería seguro.

La ciudadanía digital, y la transformación digital de las empresas requieren que los usuarios estemos formados en ciberseguridad.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

10 medidas de ciberseguridad

1. Instalar software antivirus y antimalware

Su función es la detección y eliminación de virus y malware, adware y spyware. También exploran y filtran descargas y correos electrónicos potencialmente dañinos.

2. Instalar un *firewall*

El cortafuegos (*firewall* en inglés) ayuda a proteger el tráfico de red entrante y saliente.

Puede impedir que los hackers ataquen tu red bloqueando ciertos sitios web.

Puede programarse para que el envío de datos, ficheros, archivos y correos electrónicos confidenciales esté restringido a ciertos usuarios.

3. Utilizar contraseñas seguras

Una contraseña segura debe tener mínimo 8 caracteres, números y letras, mayúsculas, minúsculas, y caracteres especiales.

Deben ser aleatorias, evitando utilizar información personal, diferentes para cada dispositivo o cuenta, y cambiarse periódicamente. Existen herramientas que permiten generar contraseñas seguras.

- ✓ Una estrategia segura para recordar todas las contraseñas es guardarlas en un fichero protegido con una clave y un antivirus, y mantenerlo actualizado cuando se cambian.
- ✓ Estas contraseñas deben aplicarse también en las redes de casa, el router de ADSL y la Wi-Fi.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4. Proteger el correo electrónico e ignorar los correos electrónicos sospechosos

El correo electrónico y las redes sociales son una fuente de información que debe ser protegida.

Para que el Email y las redes sociales sean seguras y privadas debemos aplicar:

- Una contraseña segura.
- Filtros antispam
- Sistemas de encriptación de mensajes.

No abras ni respondas a correos electrónicos de aspecto sospechoso, incluso si parecen ser de un remitente conocido.

Si abres el correo electrónico, no hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos adjuntos, porque puedes ser víctima ciberstafas como el phishing, con la que pueden extraer hasta datos sobre nuestra tarjeta de crédito.

5. Navegar en páginas seguras

Las páginas web que siguen el protocolo **https** en su URL cumplen con los estándares de seguridad.

Las páginas web que siguen el protocolo **http** en su URL (sin la **s**) pueden no ser seguras.

La seguridad de las compras online se basa en los procesos de verificación que te piden las páginas web en las pasarelas de pago: envío de sms al móvil, o acceso a la web de tu banco para autorizar.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

6. Limitar el acceso a la información, e instalar un software de cifrado

En las empresas, el número de personas con acceso a datos críticos debe ser mínimo.

Además, los datos personales o confidenciales deben estar cifrados, para que nadie pueda acceder a datos privados sin conocer la clave de descifrado.

Así, si se roban los datos, el hacker no podrá utilizarlos porque que no tendrá las claves para descifrar los datos y descifrar la información.

7. Hacer una copia de seguridad regularmente

Realizar copias de seguridad (*backup* en inglés) de los datos en un disco duro externo o en la propia nube, cada cierto tiempo.

Cuando hacemos una copia de seguridad, es importante tanto seleccionar lo que queremos guardar, como eliminar de forma segura la información que ya no es útil

8. Proteger la navegación y la red wi-fi

Activar los modos privados en los navegadores.

Controlar y borrar las cookies para no dejar rastro de nuestra actividad en los sitios web visitados.

- ✓ No conectarse a redes WiFi públicas si no estamos seguros de su seguridad, porque todas las WiFi abiertas o compartidas piden algún tipo de identificación personal.
- ✓ Proteger el acceso mediante patrones o contraseñas, huella dactilar o reconocimiento facial

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

9. Proteger los ordenadores portátiles y los móviles

Los ordenadores portátiles y los smartphones contienen datos bancarios, dirección y contraseñas del correo electrónico y redes sociales, imágenes y vídeos personales, conversaciones privadas en aplicaciones de mensajería instantánea, etc.

Igual que sucede con el PC, debemos proteger todos los accesos posibles del móvil mediante patrones o contraseñas, huella dactilar o reconocimiento facial, porque cualquiera que coja nuestro móvil puede acceder a nuestro email, WhatsApp, o comprar y pagar con nuestra tarjeta.

Realizar copias de seguridad para minimizar el riesgo de pérdida de datos.

Eliminar de forma segura de lo que ya no necesitamos.

10. Cierre de sesión

Cerrar la sesión, y apagar internet si no lo vas a usar más.

Al desconectarlo reduces la posibilidad de sufrir un ataque informático.

En el caso de un acceso en espacios públicos, nunca hagas clic en la casilla de *recordar contraseña*, ni durante el registro en la red wi-fi, ni en el acceso a tu Email o redes sociales, porque esta opción se encarga de guardar la clave y cualquiera podría entrar, aún desconociéndola.

4. SEGURIDAD EN LA RED

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

